

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 94"450"(470.314)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

MODERNIZATION OF THE GLASS INDUSTRY OF THE CENTRAL RUSSIA

©Зиганшин Д. М.

Владимирский государственный университет

г. Владимир, Россия

david130880@mail.ru

© Ziganshin D.

Vladimir state university

Vladimir, Russia

david130880@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы модернизации стекольной промышленности. Автор дает подробную историческую справку о становлении и развитии стекольной промышленности в Центральной России, приводит данные архивов. Рассмотрены управленческие механизмы, особенности производственной деятельности. Анализируется система подготовки квалифицированных рабочих и повышения их профессионального уровня, влияние государственной политики и соответственно влияние ее на развитие стекольной промышленности. Исторический анализ позволяет автору выявить актуальные механизмы в управлении стекольной промышленности.

В заключении статьи автор приходит к выводу, что необходимо расширить регулирующие функции государства на макроэкономическом уровне при сохранении общего курса на социально-ориентированную экономику.

Abstract. In article questions of modernization of the glass industry are considered. The author gives detailed historical information about formation and development of the glass industry in the Central Russia, provides data of archives. Administrative mechanisms, features of a production activity are considered. The system of training of skilled workers and increase of their professional level, influence of a state policy and respectively her influence on development of the glass industry is analyzed. The historical analysis allows the author to reveal actual mechanisms in management of the glass industry.

In the conclusion of article the author comes to a conclusion that it is necessary to expand the regulating functions of the state at the macroeconomic level at preservation of the general course on socially oriented economy.

Ключевые слова. стекольная промышленность, экономика, модернизация, предприятия, макроэкономика, микроэкономика.

Keywords. Glass industry, economy, modernization, enterprises, macroeconomic, microeconomics.

Россия в 90-х годах XX века вступила на сложный, крайне противоречивый путь становления рыночной экономики. Учеными и политиками ведутся поиски путей выхода из затяжного кризиса. На каждом переломном этапе развития страны историки и другие

<http://www.bulletennauki.com>

обществоведы пытались понять его истинные истоки, причины и разработать, с учетом предшествующего опыта, варианты решения тупиковых проблем, в очередной раз стоящих перед страной.

Исключая возможность механического переноса форм и методов конкретной практики из одних исторических условий в другие, необходимо признать несомненную ценность накопленного в 40–80-х годах XX века опыта взаимодействия государственных и общественных организаций в решении социально–экономических проблем, реконструкции промышленных предприятий, выработки научных основ государственной экономической политики. В настоящее время особую важность приобретает изучение исторического опыта нашего народа по модернизации производства в 40–80-х годах XX в., государственной поддержки всех отраслей экономики, в том числе стекольной промышленности.

В современных условиях особый интерес, по-прежнему, представляет богатый опыт государственной экономической политики, особенно с середины 40-х до середины 80-х годов XX века, но возможность его максимального и эффективного использования во многом уже упущена. Большой научный интерес к тяжелейшим годам восстановительного периода, успешной модернизации стекольного производства в 50–80-х годах на основе научно–технического прогресса не случаен, так как в эти периоды государство оказывало всестороннюю поддержку трудовыми коллективами, способствовало быстрому возрождению и развитию стекольной промышленности. Органы государственной власти и общественные организации помогали рабочим и инженерно–техническим работникам реконструировать стекольные предприятия, повышать эффективность производственных фондов, внедрять в производство новейшие достижения науки и техники.

В 1945 г. из 24 стекольных и хрустальных заводов, находившихся в системе Росгластекло, 17 предприятий действовали в Центральном промышленном районе. 24 стекольных завода произвели в 1954 г. стеклопродукции на 461148 тыс. рублей, в том числе 15 предприятий этого региона на 385078 тыс. рублей. На восьми заводах Владимирской области выпущено стеклоизделий на 219275 тыс. рублей [1].

Основные производства в регионе представлены: в Брянской области — Дятьковский хрустальный завод; во Владимирской области — Гусевское стекловолокно, хрустальный и им. Ф. Э. Дзержинского, Курловский; в Горьковской области — Борский; в Тверской области — Вышневолоцкие «Красный Май» и «им. 9 января»; в Смоленской области — Рославльский, Первомайский.

Значение стекольной промышленности Владимирской области в экономической жизни СССР в 40–80-х годах было весьма велико: в ней действовали 19 стекольных и хрустальных заводов. Удельный вес ее по основным видам стеклопродукции в общем выпуске по Союзу ССР в 1958 г. составляло: оконное стекло — 5,6%, сталинит — 17,8%, полированное стекло — 38,1%, триплекс автомобильный — 45%, сортовая посуда — 26% [2]. Удельный вес продукции стекольной промышленности в общем объеме продукции промышленности Владимирской области в 1965 г. составил 4% [3]. Промышленно–производственные основные фонды стекольного производства составляли 6% [4].

Коллективы стекольных заводов Владимирской области в 1965 г. произвели 7 млн. кв. м оконного стекла, 73 млн. штук парфюмерной стеклотары, 163 млн. бутылок [5]. Хрустальные заводы выпустили сортовой посуды на 30 млн. рублей [6]. По производству оконного стекла Владимирская область составляла в СССР 3,4%, в РСФСР — 5,7%. В общесоюзном производстве в области выпускалось технического стекла 25%, сортовой посуды — 30% [1]. Выполняя важную роль в хозяйственной деятельности, трудовые коллективы стекольных заводов повышали эффективность производственных фондов, способствовали росту

<http://www.bulletennauki.com>

материального и культурного уровня жизни. И сегодня на формирование основ государственной политики в области промышленного развития на долгосрочную перспективу неизбежно все более серьезное влияние должно оказывать осознание того, что Россия, учитывая ее исторический опыт, необходимо усилить регулирующую, координирующую и контролирующую роли государства. Продолжение исследования сложнейшего процесса формирования механизма управления промышленностью представляют богатейшие возможности для анализа исторического опыта и извлечения уроков, необходимых для решения современных и будущих экономических задач, технических и социально-экономических преобразований.

В первом послевоенном, 1946 г., положение по объему производства на стекольных заводах было ниже к 1940 г. на 20–80%. Главными проблемами развития стекольного производства оставались обеспечение заводов кадрами, сырьем, топливом, транспортом. Решению этих проблем способствовали министерства, Глвтехстекло, Росглавстекло, облисполкомы, и облпрофсоветы. Определили меры по развитию стекольной промышленности, по восстановлению производства сортовых художественных и хрустальных изделий.

Для обеспечения стекольных заводов топливом рабочие построили узкоколейные железные дороги до лесосек и торфопредприятий. Электроэнергию для заводов производили локомотивами малой мощности. Песок и долбимит поставлялись карьеро-управлениями.

С 1948–1949 г.г. началась ритмичная работа большинства предприятий. В Гусь-Хрустальном и Судогде производили стекловолокно и стеклоткань, на Курловском заводе использовали безлодочный способ вытягивания стекла, вертикальный конвейер подачи листов стекла от машин к столам разметчиков, на заводах Борском и им. Ф. Э. Дзержинского выпускали стекло большой прочности — триплекс, сталинит.

Администрация заводов и общественных организации возродили роль производственных совещаний, в работе которых принимали участие директора, главные инженеры, начальники цехов, заведующие лабораториями, передовики производства. С 1948–1949 г.г. начата реконструкция стекольных предприятий. За первую послевоенную пятилетку выпуск стеклоизделий увеличился более чем в два раза.

Процесс механизации и автоматизации инженерами рассматривался как основа повышения эффективности производственных фондов Гусевского стекольного завода. Производительность труда в 1955 г. по сравнению с 1949 г. возросла на 20,5%. Завод превратился в крупнейший комбинат технического стекла [7, 8].

Проводилась комплексная система мер по ускорению научно-технического прогресса в стекольной промышленности, реконструкции заводов в Центральном промышленном районе, в том числе и во Владимирской области. Раскрывались недостатки в деятельности государственных и общественных органов.

Анализировалась система подготовки квалифицированных рабочих и повышения их профессионального уровня. Заводоуправления восстановились или заново сформировали кадровую систему в условиях большой текучести рабочей силы. Индивидуальный и бригадный способы подготовки кадров вполне оправдали себя, обеспечили заводы квалифицированными рабочими мастерами.

Усилена деятельность профсоюзных организаций по развитию соревнования стеклоделов и повышению производительности труда. С этой целью на стекольных предприятиях ускоренными темпами готовились новые кадры в ФЗУ и через индивидуальное обучение, в стахановских школах, рабочие сдавали технический минимум, перенимали опыт трудовых коллективов [9].

Руководители цехов и участков были организаторами производства и соревнования. Инженерно-технические работники, постоянно совершенствовавшие технологический процесс

<http://www.bulletennauki.com>

на основе обобщения и внедрения передовых методов производства, вместе с руководителями завкомов предприятий становились инициаторами рационализаторского и изобретательского творчества рабочих. Мастера стекольного производства возглавили высоко производственную работу на своих участках. Коллективная форма соревнования дополнялась соревнованием между звеньями («стульями»), отдельными работниками. Обе формы соревнования дополняли друг друга, делали его более массовыми движением. Соревнование, организаторами которого всегда были профсоюзные организации, служило эффективным методом подъема производительных сил, совершенствования производственных отношений, воспитания масс трудящихся, привлеченных к управлению производством.

Система мер по ускорению научно-технического прогресса в стекольной промышленности проводилась государственными организациями, повышалась эффективность основных производственных фондов, реконструировались и технически перевооружались стекольные предприятия с максимальным внедрением новых машин и оборудования, высокоэффективные технологические процессы, проводилась комплексная механизация и автоматизация. Министерства, управления Росглавстекло и совнархозы во второй половине 50-х — первой половине 60-х годов усовершенствовали структуру производства и управления стекольной промышленностью, улучшили использование основных промышленно-производственных фондов, добились роста производительности труда [10].

На реконструкцию государство выделяло заводам строительные материалы и денежные средства. Все работы по модернизации производства проводились местными инженерами, техниками и рабочими. Кадры готовились в средних школах, школах рабочей молодежи, в Гусевском и Дятьковском стекольных техникумах и в вузах. Количество инженерно-технических специалистов за десятилетие увеличилось в 3,4 раза [11].

Подключение заводов с середины 50-х годов к центральной системе Мосэнерго, перевод с начала 60-х годов предприятий на отопление мазутом, а потом и газом, привело к индустриализации труда. Повышению эффективности производства способствовали постоянно действовавшие производственные совещания, руководимые главными инженерами и технологами. Анализ выполнения производственных программ, планов по труду, по себестоимости продукции проводился общественными бюро экономического анализа и на экономических конференциях. Выпуск стеклоизделий за десятилетие к 1965 г. увеличился в 2,4 раза, почти в 3 раза поднялась производительность труда. За это время модернизировано производственное оборудование установлены автоматизированные и механизированные поточные линии, основные производственные фонды увеличились почти в 2 раза.

Активной стала роль заводоуправлений в механизации и совершенствовании технологических процессов стекольных предприятий в 50-х — 80-х годах с начала внедрения научно-технических достижений в производство. В 1960 г. впервые в СССР освоена варка свинцового хрустала в Гусь-Хрустальном, в практике стекловарения освоено в массовом производстве закрашивание свинцового хрустала окислами редкоземельных элементов, выпуск изделий с нацветом и цветных. Увеличился выпуск новых видов изделий. На Гусевском стекольном заводе им. Ф. Э. Дзержинского, Борском и Курловском заводах производились триплекс и сталинит, полированное и автомобильное стекло, на хрустальных — декорированные золотом изделия [12].

Главное внимание завкомов и дирекций заводов уделялось использованию комплексной технологии. Практика показала, что комплексная технология вовлекала в единый производственный ритм 75% промышленно-производственного персонала, что резко поднимало эффективность предприятий. Она позволяла наиболее рационально сочетать

<http://www.bulletennauki.com>

элементы всего производственного цикла, создавала базу для внедрения автоматизированных систем управления заводами и технологическими процессами.

Активизирована профсоюзными организациями трудовая и творческая деятельность рабочих и инженерно–технических работников. Общественные организации поддерживали инициативу рабочих, инженерно–технических работников и служащих на досрочное выполнение государственных планов и обязательств, принятых коллективами цехов, участков, смен, направленных на лучшее использование производственных фондов, высокую рентабельность, повышение производительности труда, улучшения качества продукции, сокращение расхода топлива, сырья, материалов, электроэнергии.

Производство стеклянных и хрустальных изделий поставлено на научную основу Гусевским научно–исследовательским институтом стекла, созданным в 1959 г. Сотрудники института разработали конструкцию стекловаренной печи без выработочного бассейна, применили вакуумно–выдувной способ выработки изделий, окраску сортовой посуды окислами редкоземельных элементов, способ бурления стекломассы, производства сталинита, триплекса. Вместо химической полировки впервые внедрили технологию огневой полировки прессованных изделий из свинцового хрусталя. Выпуск хрустальных изделий по сравнению с 1958 г. превосходил в 1965 г. их производство в 3 раза. В 1965 г. во Владимирской области произведено 15% оконного стекла и 40% стеклянной и хрустальной посуды общественного производства, освоен выпуск более 200 видов новых изделий. Объем производства в 50–60-е годы увеличился в 6,5 раза. Успех в производстве стеклоизделий обеспечивался соревнованием трудовых коллективов, в котором участвовали 75–95% всех работников.

Государственные органы власти и управления после Великой Отечественной войны проводили хозяйственную деятельность, в результате которой восстановили стекольную промышленность. Трудовые коллективы стекольных заводов сохранили производственные фонды, производили стеклопродукцию для освобожденных районов от оккупации, для населения страны. В послевоенный период стеклоделы проявили высокую трудовую активность, и с середины 50-х годов приступили к реконструкции и модернизации на основе новейших достижений науки и техники.

В области научно–технического прогресса главный результат деятельности государственных и общественных организаций состоял в перевооружении стекольных и хрустальных заводов на основе внедрения новейшей техники и технологии как решающих условий повышения эффективности общественного производства, роста производительности труда, фондоотдачи, улучшения качества продукции и успешного решения социально–экономических проблем.

Второе направление политики государственных органов власти и управления в области научно–технического прогресса связано с решением организационных вопросов, совершенствованием структуры и методов руководства и управления. Они выполняли большую роль в руководстве развитием стекольной промышленности, которое осуществлялось через директивы, определявшие основные направления модернизации стекольных заводов. Все вопросы жизнедеятельности коллективов стекольных и хрустальных заводов решались коллегиально, совместными усилиями членов завкомов и заводоуправлений [13].

Третье направление политики государственных органов власти в ускорении научно–технического прогресса связано с осуществлением реконструкции стекольной промышленности на основе электрификации, механизации и автоматизации всех производственных процессов. На техническое перевооружение предприятий государство выделяло материальные и финансовые ресурсы.

<http://www.bulletennauki.com>

Четвертое направление политики государственных структур по ускорению научно-технического прогресса заключалось в том, чтобы вовлечь в этот процесс всех участников общественного производства. Это проявилось в привлечении квалифицированных работников в производственные совещания, в рационализаторскую и изобретательскую работу, в повышении культурно — технического уровня рабочих и специалистов, в советы новаторов, молодых специалистов, технических советов, группы научной организации труда, творческих комплексных бригад.

Важным направлением в работе государственных и общественных организаций по ускорению технического прогресса в 40–80-х годах стала борьба за качество выпускаемой стеклопродукции. Коллективное творчество проявлялось в процессе внедрения новейших достижений науки и техники в стекольное производство, организации соревнования, выполнения производственных планов. В результате модернизации стекольных заводов, повышения производительности труда, высокой трудовой и творческой активности рабочих и специалистов все предприятия в 60-е годы стали рентабельными и на этой основе значительно повысился материальный и культурный уровень всех работников стекольной промышленности [14].

Опыт научно-технического перевооружения стекольного производства призывает к осторожности при проведении реформ глобального характера и показывает, что нельзя в короткий срок ломать сложившуюся десятилетиями систему производственных отношений, административный и хозяйственный аппарат управления, ослаблять контроль центра над регионами, без учета социальных и экономических последствий проводить денационализацию промышленности. Необходимо расширить регулирующие функции государства на макроэкономическом уровне при сохранении общего курса на социально-ориентированную экономику.

Список литературы:

1. РГАЭ. Ф. 9349. Оп. 1. Д. 795. Л. 23.
2. Техничко-экономические показатели работы стекольной промышленности Владимирского совнархоза. М., 1959. С. 16.
3. Владимирская область в десятой пятилетке: стат. сборник. Ярославль, 1981. С. 21, 25, 34, 36.
4. Владимирская область за 50 лет. Владимир, 1967. С. 11, 19.
5. Аннин А. Г. Очерки истории стекольной промышленности Центральной России. Владимир, 2012. 157 с.
6. Верт Н. История Советского государства. 1900–1991. М., 1998. 543 с.
7. Гиляревский П. Г. Гусь-Хрустальный. Ярославль, 1971. 64 с.
8. Гиляревский П. Г. Искры на гранях (к истории хрустального завода). Ярославль, 1973. 208 с.
9. А. М. Горький и создание истории фабрик и заводов. Сборник документов и материалов в помощь работающим над историей фабрик и заводов СССР. М.: Соцэкгиз, 1959.
10. Дмитриев Ю. А., Миронов В. Н. Экономика Владимирского края. Владимир, 2013. 403 с.
11. Добровольский Е. Н. Город на реке Гусь. М., 1983. 254 с.
12. Головин Р. М., Беляев Ю. С. Ступени рабочей зрелости. Ярославль, 1979. 94 с.
13. Гусь-Хрустальной партийной организации — 75 лет (1898–1973 г. г.). Гусь-Хрустальный, 1973. 36 с.

<http://www.bulletennauki.com>

14. Ефремов А. В., Скибин П. Е., Смолина Т. Д., Успенский Н. А. География Владимирской области. Ярославль, 1974. 86 с.
15. История Владимирского края. Ярославль, 1973. 134 с.

References:

1. RGAE. F. 9349. Op. 1. D. 795. L. 23.
2. Tekhniko–ekonomicheskie pokazateli raboty stekol'noi promyshlennosti Vladimirskogo sovnarkhoza [Technical and economic indicators of the glass industry of the Vladimir Sovnarkhoz]. Moscow, 1959, p. 16.
3. Vladimirskaya oblast' v desyatoi pyatiletke [Vladimir region in the tenth Five–Year Plan]: statistical collection. Yaroslavl, 1981, pp. 21, 25, 34, 36.
4. Vladimirskaya oblast' za 50 let [Vladimir region for 50 years]. Vladimir, 1967, pp. 11, 19.
5. Annin A. G. Ocherki istorii stekol'noi promyshlennosti Tsentral'noi Rossii [Essays on the history of the glass industry in Central Russia]. Vladimir, 2012, 157 p.
6. Vert N. Istoriya Sovetskogo gosudarstva [The history of the Soviet state]. 1900–1991. Moscow, 1998, 543 p.
7. Gilyarevskii P. G. Gus'–Khrustal'nyi [Gus–Khrustalny]. Yaroslavl, 1971, 64 p.
8. Gilyarevskii P. G. Iskry na granyakh (k istorii khrustal'nogo zavoda) [Sparks on the edges (the history of Crystal Factory)]. Yaroslavl, 1973, 208 p.
9. A. M. Gor'kii i sozдание istorii fabrik i zavodov. Sbornik dokumentov i materialov v pomoshch' rabotayushchim nad istoriei fabrik i zavodov SSSR [Maxim Gorky and the creation of the history of the mills and factories. Collection of documents and materials to help working on the history of the mills and factories of the USSR]. Moscow, Sotsekgiz, 1959.
10. Dmitriev Yu. A., Mironov V. N. Ekonomika Vladimirskogo kraja [Economy Vladimir region]. Vladimir, 2013, 403 p.
11. Dobrovolskii E. N. Gorod na reke Gus' [City to Gus River]. Moscow, 1983, 254 p.
12. Golovin R. M., Belyaev Yu. S. Stupeni rabochei zrelosti [Steps of a working maturity]. Yaroslavl, 1979, 94 p.
13. Gus'–Khrustal'noi partiinoi organizatsii — 75 let (1898–1973 g. g.) [Gus–Khrustalny party organization — 75 years (1898–1973 years)]. Gus–Khrustalny, 1973, 36 p.
14. Efremov A. V., Skibin P. E., Smolina T. D., Uspenskii N. A. Geografiya Vladimirskoi oblasti [Geography Vladimir region]. Yaroslavl, 1974. 86 p.
15. Istoriya Vladimirskogo kraja [History Vladimir region]. Yaroslavl, 1973, 134 p.

Работа поступила в редакцию
14.03.2016 г.

Принята к публикации
18.03.2016 г.